

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА В РАБОТЕ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ
ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

Тан Чжун

*аспирант кафедры хореографии
и музыкально-инструментального исполнительства
Сумского государственного университета им. А.С. Макаренко*

**USING THE HERMENEUTIC APPROACH IN WORKING WITH MUSICAL WORKS AS A
CONDITION FOR THE FORMATION OF EMOTIONAL STABILITY IN THE MUSICAL AND
PERFORMING ACTIVITY OF STUDENTS OF A CHILDREN'S MUSIC SCHOOL**

Tang Zhong

*postgraduate student of the department
of choreography and musical and instrumental performance
Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko*

Аннотация

В статье автор исследует особенности использования герменевтического подхода в процессе формирования эмоциональной устойчивости в музыкально-исполнительской деятельности учащихся детской музыкальной школы. В данном аспекте рассматриваются основные этапы исследуемого процесса: грамматико-психологическое толкование текста; историческая интерпретация текста; построение теоретической модели текста и создание актерской концепции произведения.

Abstract

In the article, the author explores the features of using the hermeneutic approach in the process of forming emotional stability in the musical and performing activities of students in a children's music school. In this aspect, the main stages of the process under study are considered: grammatical and psychological interpretation of the text; historical interpretation of the text; building a theoretical model of the text and creating an actor's concept of the work.

Ключевые слова: герменевтика, герменевтический подход, музыкально-исполнительская деятельность, учащиеся детской музыкальной школы.

Keywords: hermeneutics, hermeneutic approach, musical performance, students of the children's music school.

Герменевтикой как правило называют искусство и теорию интерпретации текста. Герменевтика получила свое название от греческого бога Гермеса, обязанностью которого было объяснять людям волю богов. Для христианских писателей герменевтика понималась как искусство толкования Библии. Философское содержание герменевтики изложил философ Ф. Шлейермахер. Он считал, что герменевтика – это искусство для понимания чужой индивидуальности. Основой своего понимания Ф. Шлейермахер считал психологию знающего и понимающего.

Дальнейшее развитие герменевтика получила в исследованиях В. Дильтея, Э. Гуссерля, Х. Гадамера, П. Рикера и др. В. Дильтей объявил предметом понимания проявления жизни, которые были удостоверены в письменном виде. Понимание определялось им как толкование всеобщего переживания, духовной целостности, являющейся сущностью человека. Пониманию, как интуитивному проникновению в жизнь, В. Дильтей противопоставляет объяснение в естественных науках внешнего опыта и конструктивной мыслительной деятельности. Понимание внутреннего мира человека достигается интроспекцией (самонаблюдением),

пониманием внешнего мира, путем устранения, употребления, эмпатии [3].

Гайдеггер предлагает «герменевтическую феноменологию», в которой вопрос о смысле знания сродни вопросу о смысле бытия. Понимание здесь есть основная форма человеческой жизни, а не просто методическая операция. По Гайдеггеру, герменевтика – это не столько правило толкования текстов или методологий, используемых в науках о духе, сколько выражение специфики человеческого бытия, поскольку понимание и толкование на самом деле являются фундаментальными способами человеческого существования, а следовательно, основными способами существования человека [1]. Г. Гадамер, ученик М. Гайдеггера, указывал, что основой исторического знания есть исходное понимание, которое обеспечивает традиция. Герменевтика XX века характеризуется стремлением соответствовать аналитической философии, экзистенциализму и теологии. Приверженцы П. Рикера, К. Апеля и других, представляют разные варианты такого сближения [2].

Проблема целостного анализа музыкальной композиции уже давно включена в рамки научно-

методических исследований педагогов и музыковедов. Важную роль в этом аспекте играют исследования Г. Нейгауза, Г. Цыпина, И. Гофмана, Н. Давыдова, А. Семешко, Д. Юника и других. В их работах заложены базы методологии и способов инструментального анализа. Таким образом, мы находим в этих работах всесторонний и теоретический анализ текста, наиболее распространенный в художественно-педагогической практике.

Спецификой целостного анализа является учет всех обстоятельств, предшествующих созданию музыкального произведения – исторического контекста, стилистических контекстов, авторских ассоциаций, в том числе жанровых, и предоставление интуитивного художественного знания, понимание роли элементов в художественной системе. Теоретический анализ сосредоточен на объяснении законов формы и анализе ее элементов (синтаксиса, ритма и т.д.) и позволяет получить доступ к эстетическим проблемам, пониманию художественного содержания.

Однако, согласно теории понимания, существует логическая последовательность, ведущая к пониманию содержания и его выражения: изучение знаковой системы – раскрытие и понимание музыкального образа – построение концепции исполнения на основе анализа средств музыкальной выразительности. Учитывая эту логическую последовательность, мы предлагаем рассмотреть три этапа, ориентированные на правильное понимание учениками текстов инструментальных произведений на основе герменевтического подхода. Однако в связи с этим особое внимание следует уделить нотным текстам, которые являются частью учебного процесса. Так, нотный текст должен соответствовать следующим критериям: компактная презентация содержания; наличие смысла, имеющего духовную ценность и значение для развития личности; художественная ценность нотного текста; яркость и доступность музыкального образа; адекватность культурных традиций, духовных ценностей, заложенных в музыкальном произведении, направленность на культурное воспитание учащихся; соответствие запечатленного в тексте живого материала потребностям учащихся.

Итак, первый этап – *грамматико-психологическое толкование текста: толкование частей (элементов) и их единство; создание гипотезы о содержании целого; передача найденного содержания субъекту (учащемуся), а именно присвоение им авторского содержания и поиск личных смыслов.*

Работа начинается с ознакомления учащихся с такими понятиями, как «текст», «образ», «грамматическая интерпретация», что готовит их к определению цели, которую они должны достичь. Эта фаза предполагает чтение текста на основе предсказания, то есть интуитивного «понимания», «внутреннего ощущения», «первичного понимания» целого и вынесения суждения. Предсказание осуществляется путём воспроизведения текста на инструменте или мысленно и представления содержания музыкальной композиции. Следует отметить, что прослушивание произведения в записи

способствует его традиционной интерпретации, копированию, получению знаний в готовом виде.

При ознакомлении с произведением, с помощью учителя, учащийся также должен обратиться к анализу его структуры, отражающей внутреннее содержание, чтобы найти музыкальные и звуковые представления (музыкальный образ). Отметим, что основным элементом музыкального произведения есть мелодия, которая содержит интонационное ядро музыкального текста, с помощью чего воплощает заложенное в произведении содержание. Другими основными элементами являются те, смена которых коренным образом изменяет мелодию, а именно: метро-ритм, темп, строй. Вспомогательные средства включают средства музыкальной выразительности, которые обогащают музыкально-слуховые представления: гармония, динамика, композиция, фактура и т.д. Ученики должны опираться на работу своего воображения и абстрактно-логического мышления для создания музыкального образа части и целого. При этом важно, чтобы будущие исполнители не полагались на собственные предубеждения, возникающие под влиянием окружения, воспитания или произвольных мнений.

II этап – *историческая интерпретация текста, результат которой подтверждает или опровергает гипотезу; интерпретация стиля автора, изучение его биографических данных; ознакомление с художественным стилем эпохи, в которую было написано произведение.*

Второй этап предполагает герменевтический анализ ряда композиторских текстов, творчество которого изучает студент, что поможет осознать общий стиль его работы. Сопоставляя анализируемые тексты, рассматривая аналогии, следует выявить более обычные составляющие авторского стиля: форму, приемы письма, музыкальные средства выразительности и т.д. Это позволяет лучше понять идейный замысел автора и подчеркнуть единство и оригинальность его художественного стиля. Необходимо отвлечься от возможной эволюции творчества композитора, а подчеркнуть особенное. При этом, предлагаются следующие основные приемы: проведение параллелей – сравнение героев, образов и т.п. в разных произведениях; сопоставление их с убеждениями автора и их жизненными обстоятельствами; определение стилистических признаков, по которым можно распознать авторский стиль.

При анализе произведения важно знать обстоятельства, побуждавшие композитора к созданию данного музыкального текста, целесообразно исследовать историческую ситуацию, в которой жил автор, специфику его воспитания и уровень образования. Кроме того, изучение биографических данных композитора создает представление о характере его личного опыта, индивидуальных типологических особенностях и доминантной эмоциональной направленности. Ведь, узнавая действительность со всех сторон, автор впитывает все ее многообразие, в том числе и общественные цен-

ности, которые отражаются в его творчестве, проходя через личную жизненную позицию, индивидуальную идентичность композитора.

Во время осуществления исторической интерпретации необходимо использовать важный интерпретационный прием, задачей которого является раскрытие содержания и значение текста. Так, сопоставляя произведение с духовной основой культуры, возникает возможность следить за изменениями содержания произведения (в контексте развития культурной традиции от его зарождения до момента интерпретации учеником).

Для более точной исторической интерпретации текста учащимся следует воспользоваться учебниками, веб-ресурсами, как дополнительными источниками информации, принципиально поощряя последних посещать концерты, музеи, театры, читать художественную литературу и т.д. В дальнейшем, воспитанникам важно выложить личные впечатления и связать их с текстом, который на данном этапе подлежит интерпретации, и с текстами, которые были интерпретированы ранее.

III этап – *построение теоретической модели текста и создание актерской концепции произведения*. При создании интерпретационной концепции произведения необходимо опираться на понимание образно-смыслового содержания текста (в том числе музыкального образа), изучение условий, от которых зависит его исполнение (исполнительская техника), а также выявление исполнительских трудностей и поиск путей их преодоления.

Чтобы ответить на вопрос, как воспроизвести образ текста в инструментальном исполнении, необходимо определить исполнительские средства, способствующие его выразительному и убедительному воплощению. Для этого музыкальные средства выразительности анализируются с исполнительской точки зрения. Далее необходимо достичь единства между специфическими характеристиками произведения и реальными возможностями исполнителя, что приведет к четкому и выразительному воплощению образного содержания музыки. Решением этой проблемы является поиск оптимальных исполнительских средств.

Следует отметить, что при выполнении трех вышеуказанных шагов важно: привлечение вспомогательного материала (план анализа, структурно-логические схемы и т.п.) и совместная деятельность ученика и педагога по его пониманию; творческая и исследовательская деятельность учащегося в процессе работы над текстом при поддержке учителя (обмен опытом); обобщение результатов и опреде-

ление домашнего задания; продолжение творческого исследования текста на дому: выявление пробелов в знаниях и их ликвидация; обоснование толкования текста; подготовка вопросов, возникающих во время самостоятельной деятельности; обсуждение на занятии проблем, возникших при самостоятельном толковании текста: обмен опытом, знаниями, навыками; принятие учеником ответственности за право выбора решения; совместные действия по решению проблем, возникших при выполнении домашнего задания; продвижение согласно плану анализа текста с использованием вспомогательных материалов – продолжение творческой исследовательской деятельности при поддержке учителя; обобщение результатов и определение следующих целей домашнего задания.

Степень прогресса в понимании текстов проявляется при их самостоятельном истолковании учеником. Критерием оценки есть целостность понимания материала и качество (адекватность) его интерпретации. Для определения уровня умения интерпретировать текст используются следующие критерии: степень актуальности и оригинальности, понятности интерпретации текста и интерпретации произведения; свобода его воспроизведения.

Следовательно, использование герменевтического подхода в процессе работы учащихся над музыкальным произведением сокращает время, отведенное на усвоение текста, его понимание становится глубоким и всесторонним, независимо от его сложности; учащиеся уверены в своих умениях, самостоятельности, активно овладевают содержанием музыкальных произведений и приобретают личностное значение при творческом поиске, духовно развиваются, способны объяснить свою позицию в интерпретации музыкального текста. Это способствует саморазвитию учащихся, формированию их исполнительских навыков, что является условием формирования эмоциональной устойчивости в музыкально-исполнительской деятельности учащихся детской музыкальной школы.

Список литературы

1. Введение в философию: Учеб. пособие для вузов / Авт. колл.: Фролов И.Т. и др. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Республика, 2003. 623 с.
2. Касьян В. І. Філософія [Книга] : відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник. Київ : Знання, 2010. 347 с.
3. Філософія: Підручник / За заг. ред. М. І. Горлача, В. Г. Кременя, В. К. Рибачка. Харків : Консум, 2001. 672 с.